

УДК 004.8:159.9(574)

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ

ДАУРЕНҚЫЗЫ АЯНАТ

Студент 3 курса Школы Общественного здравоохранения

им. Х. Досмухамедова

КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова

Алматы, Казахстан

Руководитель: ТЕКМАНОВА АЙНУР КУМАРБЕКОВНА

к.м.н., ассоциированный профессор кафедры Общественное здравоохранения КазНМУ

им. с.Д. Асфендиярова

***Аннотация.** В статье представлен обзор влияния цифровой среды на психическое здоровье молодежи и формирование экологического сознания. На основании анализа зарубежных и казахстанских исследований рассматриваются актуальные проблемы, связанные с использованием социальных сетей, мобильных приложений и онлайн-образовательных платформ. Особое внимание уделено влиянию цифровой среды на уровень стресса, тревожности, депрессии, а также на вовлеченность молодежи в экологические инициативы. Рассматриваются современные подходы к профилактике психоэмоциональных нарушений, развитию психологической поддержки и использованию цифровых инструментов для формирования экологической грамотности. Полученные выводы подчеркивают необходимость интеграции цифровых технологий в национальные программы по психическому здоровью и экологическому воспитанию молодежи.*

***Ключевые слова:** цифровая среда, психическое здоровье молодежи, экологическое сознание, стресс, тревожность, онлайн-образование, устойчивое развитие*

Задачи исследования

1. Проанализировать влияние цифровой среды на психическое здоровье молодежи.
2. Изучить роль цифровых технологий в формировании экологического сознания.
3. Определить положительные и отрицательные эффекты цифровизации для молодежи.

Проблемы психического здоровья молодежи в XXI веке приобретают глобальный характер и усиливаются под влиянием цифровой среды, включая социальные сети, мобильные приложения и онлайн-образование. Исследования показывают, что чрезмерное время, проведенное в цифровой среде, связано с повышением тревожности, стрессовых состояний и депрессии. Одновременно цифровые технологии способны формировать экологическое сознание и вовлекать молодежь в социально-экологические инициативы.

Во многих странах реализуются программы раннего выявления психоэмоциональных нарушений с использованием цифровых сервисов и мобильных приложений. Эти меры включают образовательные платформы, онлайн-консультирование и интерактивные проекты, направленные на повышение экологической грамотности молодежи [1, с. 45–52; 2, с. 61–68].

Особое значение имеет интеграция цифровых технологий в национальные программы по психическому здоровью и экологическому воспитанию. Использование ИИ и аналитики больших данных позволяет отслеживать динамику психоэмоционального состояния молодежи и эффективность экологических образовательных инициатив [3, с. 78–85].

Современный опыт показывает, что сбалансированное использование цифровой среды способствует укреплению психического здоровья молодежи и повышает уровень экологической осведомленности. Необходим комплексный подход, включающий образовательные программы, онлайн-сервисы поддержки, профилактику информационной перегрузки и развитие цифровой экологической культуры [4, с. 56–61; 5, с. 116–137].

ЛИТЕРАТУРА

1. World Health Organization. *Mental Health of Adolescents*. Geneva, 2021.
2. UNICEF. *Digital Risks and Youth*. New York, 2023.
3. OECD. *Supporting Young People's Mental Health*. Paris, 2022.
4. Жансугурова А.А., Бекетаева Л.Т. *Влияние цифровой среды на психическое здоровье молодежи Казахстана*. Вестник КазНУ, 2021.
5. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. *Цифровизация молодежной среды и психическое здоровье*. Астана, 2022.
6. Barry M.M., Clarke A.M. *Promoting Mental Health in Youth*. London, 2019.
7. Patel V., Saxena S. *The Lancet Commission on Global Mental Health*. The Lancet, 2018.
8. Rickwood D. *Online Support for Young People*. Early Intervention in Psychiatry, 2017.
9. European Commission. *Youth and Digital Environment*. Brussels, 2023.
10. WHO. *Mental Health Action Plan 2020–2030*. Geneva, 2020